

Policy brief

Statsvetenskapliga institutionen
2025:5

Workshop: Fremtidsutsikter for Deatnu/Tana

RecoSal-prosjektet

RecoSal-prosjektet har som mål å støtte gjenoppbygging av laksebestandene i Tanavassdraget. Gjennom å etablere samarbeidsforum i et Living Lab (se Living Lab-tilnærmingen, side 2), vil prosjektet bidra til å forbedre kunnskapsproduksjon for god lakseforvaltning. Det legger særlig vekt på å utvikle bestandsspesifikke målbaserte vurderingsmåter for genetisk adskilte laksepopulasjoner som verdsetter lokal og urfolks kunnskap (ILK) og fiskerettigheter. RecoSal-prosjektet vil til slutt lage tverrfaglige råd for utvikling og gjennomføring av effektive og sosialt bærekraftige styrings- og forvaltningspraksiser for å bevare naturmiljøet og gjenoppbygge biologisk mangfold.

I denne rapporten beskrives utkommet av en workshop om framtidsvisjoner for Tanavassdraget som ble avholdt i oktober 2024 i Utsjok, Finland.

Kart over Tanavassdragets nedbørsområde mellom Norge og Finland. Kilde: Hiedanpää, et al. (2020)

Utsikt over Tanaelva under regnbuen. Foto: Panu Orell

Fjellklatrerens visjon -workshop (MVW) som metode

Workshopen følger fjellklatreren gjennom fem etapper:

Workshop for fremtidsutsikter (FVW)

I RecoSal-prosjektet organiseres det en serie av fire workshoper der interesserte vil bli informert og engasjert i diskusjon om prosjektets gang på en interaktiv måte, og visjoner og resultater blir diskutert (forhåndsinformert samtykke). Målet er å danne en merpermanent og langvarig samstyring blant aktører som fortsetter etter at prosjektet er avsluttet, et såkalt Living Lab.

Den første workshopen ble holdt i mars 2023 i Utsjok, Finland. Deretter ble det holdt en kartleggingsworkshop november 2023 i Karasjok, Norge (se Bjärstig, Brattland & Rikkonen 2024). Den tredje workshopen ble holdt i oktober 2024 i Utsjok, Finland, som en del av et internasjonalt forskningssymposium for urfolk (International Indigenous Research Symposium) der RecoSal-prosjektet organiserte flere aktiviteter. Noen av disse var en vandring langs elva (se foto) og en workshop for fremtidsutsikter (FVW) for Deatnu – Tana som ble arrangert i samarbeid med prosjektet MARGISTAR Cost Action (CA21125). Workshopen anvendte fjellklatrerens visjon (MVW, beskrevet ovenfor) som tilnæringsmåte, en metode som er blitt brukt for å samle inn data fra lokale interessenter i marginaliserte samfunn i EU. Sentralt i MVW er å få til engasjerende møter med representanter fra distriktene, bearbeide deres visjoner og skape reelle løsninger som veier ut av marginalisering.

Det var til sammen 23 deltakere på workshopen, inkludert fasilitatorene. Deltakerne var lokale beboere fra både norsk og finsk side av Deatnu - Tana. Workshopen ble innledet med en introduksjon av MVW-metoden, deretter kom en kort presentasjonsrunde av deltakerne. Den opprinnelige planen var å danne én norskspråklig og én finskspråklig gruppe som skulle arbeide parallelt. Hovedspråkene blant

deltakerne viste seg å være nordsamisk og finsk, slik at gruppene ble delt i én finskspråklig gruppe (gruppe 1, ledet av Mikko Jokinen) og én samisk- og norskspråklig gruppe (gruppe 2, ledet av Camilla Brattland). De fire første fasene av MVW-metodikken ble gjennomgått i grupper, og fremtidworkshopen ble avsluttet med en felles nedstigning (fase 5) som samlet alle deltakerne for å diskutere resultatene. Dette ble tolket til norsk, finsk og nordsamisk.

FVW-workshopen ble arrangert på Hotel Utsjoki som også var scenen for lakseseminaret for urfolk. Hovedarrangørene for seminaret var UiT Norges arktiske universitet (gjennom prosjektet Sharing our knowledge) og Samerådet. Workshopen ble organisert som et sidearrangement. De inviterte deltakerne representerte lokalbefolkningen som relevante informanter for fremtidige visjoner for lakseforvaltning. Dette med tanke på den kritiske situasjonen for tanalaksen og fiskeforbudene som siden 2021 har begrenset fisket og påvirket den lokale samiske kulturen og tradisjonelle levemåten i området.

Vandring langs elva med professor Jaakko Erkinaro fra Naturressurssenteret (LUKE) i Finland og Hans Pieski, lokal fisker og styreleder i fiskefellesskapet i Utsjok. Foto: Mikko Jokinen

UMEÅ
UNIVERSITET

Gruppe 2 sitt arbeidsark for den første fasen, Tilnærming. Illustratør: Heidi Eriksen, Ohcejohka/Utsjoki

Resultater

De to gruppene i workshopen tilnærmet seg den ønskete fremtiden på ulike måter og hadde ulike syn på hvordan man skulle komme seg dit. Deltakerne i gruppe 1 kom i hovedsak fra Utsjok-området og den øvre og midtre delen av elva på finsk side. Sentrale problemstillinger for gruppen var å finne ut hvordan stimulere lokaløkonomien og forminske byråkratiske hindringer mellom Finland (et EU-land) og Norge (et land utenfor EU). Utsjok og den finske siden av Tanadalen ble sett på som et område der nye innbyggere ikke alltid er velkomne, eller der det tar lang tid for å bli akseptert som et fullverdig medlem av samfunnet. Dette kan hindre oppstart av nye bedrifter og å få frem nye ferske ideer. I tillegg bør fisket og annen bruk av naturen være økologisk fornuftig og bærekraftig.

Deltakerne i gruppe 2 besto av lokalbefolkning fra nedre til øvre deler fra norsk og finsk side av elva. Gruppen fokuserte sterkt på laks og spørsmålene knyttet til samiske rettigheter som urfolk. I korthet var deres budskap at lakseforvaltningen burde bygge på tradisjonell kunnskap, respektere samiske rettigheter og urfolks rettigheter, og ledes av samiske samfunn. Gruppe 2 konsentrerte seg ikke om andre utviklinger eller fremtidige visjoner.

Tabell 1. Resultater og sentrale budskap fra de to gruppene i FWV-workshopen.

Gruppe	Sentralt budskap som beskriver en velstående framtid for Tanadalen	En sak som må endres	Måter å takle utfordringer på	Erklæring
Gruppe 1	Naturen burde brukes på en økologisk måte, konflikter mellom kulturene avbøtes, nye innbyggere og deres bedrifter ønskes velkommen.	Stedets ikke-godkjennende holdning – vanskelig for nye folk og bedrifter å slå seg ned og foreslå nye ting, fremmedgjørelse – en av den nye og utenforstående, språklige og grensebyråkratiske hindre.	Undervise i norsk språk, fjerne grensehindre -r, gjøre grenseoverskridende samarbeid lettere, teste ut kommunalt selvstyre.	Vi vil at fremtidens Tanadal er et velstående område uten anledning til konflikter, der det er lett å bli boende og starte en bedrift. Dette er viktig for livskraften i området og befolkningens velstand, og det kan oppnås gjennom velfungerende nye bedrifter og folk som føler seg velkommen og hjemme i området.
Gruppe 2	Forvaltning av elva som er basert på samiske rettigheter, verdier og tradisjonell kunnskap.	Frigjøring fra statens og departementenes makt slik at samene selv kan forvalte elva. Etterkommere av dem som har flyttet utenfor samiske områder bør også ha rettigheter for og ansvar for å fiske.	Kommunikasjon – å lytte til og snakke med hverandre – mellom forskjellige samiske organisasjoner og samfunn på begge sider av Deatnu/Tana, så vel elva som fjorden.	Laks i Deatnu/Tanaelva er forvaltet på basis av lokal og tradisjonell samisk kunnskap, samiske kulturelle verdier og samenes rettigheter som urfolk.

Oppsummering – refleksjoner og anbefalinger

Med tanke på FVW-formatet er det alltid krevende å gjennomføre samhandlinger på flere språk samtidig. Til å begynne med var det noe forvirring rundt språket og oversettingen som i hovedsak påvirket gruppe 2. Det var også noen tekniske problemer som gjorde det vanskelig å vise PowerPoint-presentasjoner under aktivitetene. Til slutt kreves det tilstrekkelig med tid for at MVW-metodikken kan gjennomføres fullt ut, og ikke måtte forhastes på grunn av tidsbegrensninger. Disse lærdommene blir tatt opp i kommende MARGISTAR-workshoper. Til tross for de nevnte utfordringene oppsto det ærlige og verdifulle diskusjoner mellom deltakerne om fremtid og lakseforvaltning i Tanadalen.

Anbefalingene fra fremtidsworkshopen peker tydelig på at gruppe 1 var mer fokusert på behovene for økonomisk utvikling, grenseoverskridende samarbeid og lokal forvaltning, mens gruppe 2 fremhevet behovet for å forvalte laksen på grunnlag av lokal, tradisjonell samisk kunnskap. Disse synspunktene står ikke i motsetning til hverandre, heller det motsatte: En kombinasjon av dem kan føre til en mulig og lokalt bærekraftig lakseforvaltning som anerkjenner økologiske, sosiale, kulturelle og økonomiske aspekter. For å kunne bevege seg i den retning må FVW-deltakerne slå kreftene sine sammen med lokale politikere, Sametingene og forskere for at lokale behov og perspektiver samt urfolks rettigheter og kunnskap tas inn i nasjonal beslutningstaking angående lakseforvaltning både i Norge og i Finland. Etablering av en felles arena, et råd for tradisjonell kunnskap, ble også nevnt som en mulighet og annen måte å oppnå felles mål på. Rådet med deltakere fra begge sider av elva kunne være et årlig konsensusorientert møte, for eksempel i form av en lavvodialog (se foto), eller organiseres i en annen form. Det burde opprettes en prosess for å etablere et slikt forum med deltagere fra alle deler av elva.

MARGISTAR (COST Action 21125) er et forum for kunnskapssyntese, utveksling og samproduksjon som forener forskere, interessenter og politiske beslutningstakere til å reflektere sammen over utfordringene med bærekraft i fjellområdene samt å fremskride mot virkelige løsninger.

Mer om MARGISTAR: <https://margistar.eu/>.

Under det internasjonale forskningssymposiet for urfolk ble det blant annet organisert en lavvodialog om sosial rettferdighet i lakseforvaltning. Foto: Andrea Reid

Elvebåter som ble brukt til laksefiske med tradisjonelle redskaper på land i påvente av at forbudet mot laksefiske oppheves. Foto: Jaakko Erkinaro

Videre lesning og litteraturhenvisninger:

Bjärstig, T., & Brattland, C. (2024). Gjenoppbygging av laksebestandene og fiskekulturen i Tanaelva – oppstartsmøte for interessenter. *Policy Brief 2024:2*, Instituttet for statsvitenskap, Umeå universitet. <https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1901143/FULLTEXT01.pdf>

Bjärstig, T., Brattland, C., & Rikkonen, T. (2024). Kartleggingsworkshop: Samarbeidende lakseforskning. *Policy Brief 2024:3*, Instituttet for statsvitenskap, Umeå universitet. <https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1901999/FULLTEXT02.pdf>

Hiedanpää, J., Saijets, J., Jounela, P., Jokinen, M., & Sarkki, S. (2020). Beliefs in conflict: The forvaltning of Teno Atlantic salmon in the Sámi Homeland in Finland. *Environmental Forvaltning*, 66, 1039–1058.

Prosjektpartnere:

Jaakko Erkinaro (prosjektkoordinator), Juha Hiedanpää, Mikko Jokinen, Henni Pulkinen, Niina Malinen, Jacqueline Moustakas–Verho, Taru Rikkonen, Antti Rätty og Pekka Jounela fra Naturressurscenteret i Finland (Luke), Camilla Brattland og Torstein Pedersen fra UiT - Norges arktiske universitet, Martin Svenning og Morten Falkegård fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) samt Therese Bjärstig fra Umeå universitet, Sverige

Forfattere:

Therese Bjärstig, Camilla Brattland, Mikko Jokinen og Juha Hiedanpää

Utgiver

Malin Eklund Wimelius

Kontakt

Instituttet for statsvitenskap, Umeå universitet

Department of Political Science

Umeå University

www.umu.se/department-of-political-science/

RecoSal-prosjektet er finansiert av EU Biodiversa+ programmet samt gjennom Finlands Akademi, Forskningsrådet i Norge og Formas (Sverige). Mer informasjon om RecoSal-prosjektet: Recovering diversity in salmon populations and cultures of fishing: the subarctic River Teno basin as a confluence and a Living Lab (RecoSal).